

CONSIDERAÇÕES FINAIS

- O projeto FIREglobulus promoveu a criação da base científica para o desenvolvimento tecnológico do fogo controlado em plantações de eucalipto.

O resultado é uma cadeia preditiva, com orientações operacionais, definindo os limites para o uso do fogo e indicando as condições ambientais correspondentes à satisfação de objetivos de queima específicos e quantificáveis.

- É possível através de um modelo empírico estimar de forma expedita e operacional o teor de humidade da folhada, baseado na temperatura e humidade relativa do ar, complementado por outras variáveis que explicam o processo de secagem após a precipitação.

- O bom desempenho do modelo desenvolvido em laboratório para a sustentabilidade da propagação do fogo quando aplicado a queimas experimentais no campo, sugere que não existem problemas de escala, e que como tal é possível extrapolar para o campo estes resultados.

- O resultado final será um guia de campo para a prescrição e aplicação operacional de fogo controlado em povoamentos de eucalipto.

APLICAÇÕES OPERACIONAIS

REDUÇÃO DO PERIGO DE INCÊNDIO
GESTÃO DE RESÍDUOS DE EXPLORAÇÃO
PREPARAÇÃO PARA PLANTAÇÃO

O projeto **FIREglobulus** é uma parceria entre a GIFF S.A. e a UTAD – Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, co-financiado pelo Quadro de Referência Estratégico Nacional (QREN) e pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), através do Programa Operacional Regional de Norte.

GIFF SA é uma empresa privada portuguesa, especializada na prestação de serviços de prevenção e supressão de incêndios florestais, no uso do fogo aplicado à gestão, conservação e proteção de áreas naturais contra incêndios florestais, e na gestão e exploração de áreas florestais.

A empresa auxilia os seus clientes na proteção do património florestal contra a destruição causada por incêndios florestais. Através de um quadro técnico especializado em prevenção e combate a incêndios florestais, e na gestão e exploração florestal a empresa garante aos seus clientes uma abordagem realista e objetiva do potencial de propagação do fogo nas suas propriedades, e medidas para diminuir esse risco.

Entre outros serviços, a empresa planifica e executa operações de fogo controlado e organiza ações de formação técnica especializada em função das necessidades dos seus clientes.

GIFF - Gestão Integrada de Fogos Florestais S.A.
Rua D. João Ribeiro Gaio, 9-B/1.ºE
4480-811 Vila do Conde
Portugal

telef.: +351 252 632 022
fax: +351 252 632 022
email: giff.geral@giff.pt
www.giff.pt

PARCEIROS DO PROJETO FIREglobulus
ASVA – Associação de Silvicultores do Vale do Ave
APFC – Associação dos Produtores Florestais de Coruche

FIREglobulus

UTILIZAÇÃO DE FOGO CONTROLADO EM EUCALIPTAL

- A gravidade dos fogos florestais, a representatividade, combustibilidade e importância económica da fileira do eucalipto, e as mais-valias do fogo controlado na gestão de combustíveis recomendam que se examine a possibilidade de uso desta técnica na mitigação do risco de incêndio em eucaliptal.
- O projeto FIREglobulus visa criar a base científica para o desenvolvimento tecnológico do fogo controlado em plantações de *Eucalyptus globulus*. A gestão da biomassa combustível em plantações florestais de espécies de elevada combustibilidade é uma componente essencial da sua gestão racional, visando limitar o potencial do incêndio e permitindo combatê-lo em condições meteorológicas extremas, reduzir o seu impacto ecológico e aumentar o valor dos salvados.
- Com este projeto estudou-se o comportamento e severidade do fogo através de queimas experimentais em eucaliptal efetuadas em diferentes povoamentos de eucalipto, com monitorização dos descritores do comportamento do fogo e do efeito nas árvores. Paralelamente foram recolhidas amostras destrutivas para estimar a carga de combustível e o teor de humidade dos combustíveis mortos finos, complementadas por ensaios em laboratório, para avaliar a sustentabilidade da propagação, consumo de material lenhoso e comportamento relativo do fogo.
- A análise dos dados relaciona as características do fogo com os descritores do complexo combustível e outros fatores ambientais, analisa o desempenho dos modelos de comportamento do fogo existentes, e desenvolverá uma cadeia de relações preditivas que ligará o piro-ambiente (meteorologia, combustível), o comportamento do fogo, e os seus impactos no combustível e nas árvores.
- A exploração operacional dos resultados permitirá definir as condições adequadas de uso do fogo e que são conducentes à satisfação de objetivos de redução de combustíveis sem efeitos nefastos para o eucaliptal.

AVALIAÇÃO DA HUMIDADE DO COMBUSTÍVEL MORTO

- A estimativa expedita e fidedigna da humidade do combustível morto e fino é essencial no planeamento operacional do fogo controlado, dada a sua influência na possibilidade de propagação do fogo, características dessa propagação e consumo de combustível.

- Foi desenvolvido um modelo que permite estimar o teor de humidade da folhagem de eucalipto em função da temperatura e humidade relativa do ar (através do VPD - deficit de pressão de vapor), do FFMC (Índice de humidade dos combustíveis finos, sub-índice de teor de humidade do Sistema Canadense de indexação do perigo de incêndio) e da velocidade do vento a 10 m de altura. Este modelo foi testado em queimas experimentais independentes sendo o seu desempenho bastante satisfatório.

- Foi desenvolvido um modelo alternativo e mais operacional que considera o número de dias desde a última precipitação em substituição do FFMC.

- O teor de humidade dos combustíveis lenhosos com diâmetro ≥ 6 mm e $< 2,5$ mm, da casca suspensa a 1m de altura e da casca suspensa na base da árvore, pode ser estimado através do teor de humidade da folhagem.

Predição do teor de humidade da folhagem em eucalipto em função da temperatura e humidade relativa do ar e do FFMC

		Condições Meteorológicas															
		100			125			150			175						
T/C		40	50	60	70	40	50	60	70	40	50	60	70	40	50	60	70
FFMC	70	25	26	29	32	23	25	27	30	22	23	25	28	20	22	24	27
	75	23	24	26	30	21	23	25	28	20	21	23	26	19	20	22	25
	80	21	22	24	27	19	21	23	25	18	20	21	24	17	18	20	22
	85	19	20	22	25	18	19	21	23	17	18	20	22	16	17	18	21
	90	17	19	20	23	16	18	19	21	15	16	18	20	14	15	17	19

Correção do teor de humidade da folhagem em eucalipto em função da velocidade do vento a 10m de altura.

		Humidade da Folha %										
		12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32
Velocidade do Vento 10 m (km/h)	1	12	14	16	18	20	22	25	27	28	31	33
	2	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32
	3	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32
	4	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32
	5	12	14	16	18	19	21	23	25	27	29	31
	6	12	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31
	7	11	13	15	17	19	21	23	25	27	28	30
	8	11	13	15	17	19	21	23	24	26	28	30
	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30
	10	11	13	15	16	18	20	22	24	26	27	29
	11	11	13	14	16	18	20	22	24	25	27	29
	12	11	13	14	16	18	20	21	23	25	27	29
	13	11	12	14	16	18	19	21	23	25	26	28
	14	10	12	14	16	17	19	21	23	24	26	28
	15	10	12	14	15	17	19	21	22	24	26	28

Condições para o uso de fogo controlado

- Fora de prescrição
- Uso marginal
- Normal
- Uso marginal

AVALIAÇÃO DA CARGA DE COMBUSTÍVEL

- A avaliação da carga de combustível (t/ha), é um parâmetro necessário para a predição do comportamento do fogo.

- Foi desenvolvido um modelo operacional que permite estimar a carga de combustível total do povoamento em função da espessura média da folhagem de eucalipto.

- A carga de combustível fino (diâmetro inferior a 6mm), determinante na propagação do fogo, é estimada em função da carga total do povoamento.

Relação entre a espessura e a carga total e carga do combustível fino do povoamento

VELOCIDADE DE PROPAGAÇÃO E INTENSIDADE

- A velocidade de propagação de um fogo constitui a mais básica das variáveis descritivas do seu comportamento. Combinada com a carga de combustível consumido pelo fogo determina o comprimento de chama, que por sua vez expressa a libertação de energia e intensidade de um fogo.

- As queimas experimentais realizadas em laboratório tiveram como objetivo avaliar as alterações relativas do comportamento do fogo (velocidade de propagação e intensidade) em função da carga de combustível fino, tomando como referência as 8 ton/ha, limiar a partir do qual o combate direto deixa de ser efetivo em situação de condições meteorológicas adversas, informação relevante a ter em consideração por parte dos gestores florestais.

- O modelo preliminar de predição da velocidade de propagação do fogo para plantações de eucalipto, considera como variáveis determinantes o teor de humidade da folhagem, a velocidade do vento a 1,5m de altura, o declive e a espessura do combustível.

Velocidade de propagação (R) e intensidade (I) relativas do fogo, em função da carga de combustível fino

AVALIAÇÃO DO COMPORTAMENTO DO FOGO

SUSTENTABILIDADE DA PROPAGAÇÃO

- As variáveis determinantes e os limites a partir dos quais a ignição é sustentável foram determinados através de uma análise CART (Classification and Regression Tree) com base em queimas experimentais realizadas em laboratório.

- Destaca-se o teor de humidade da folhagem, a espessura e o tipo de propagação como os parâmetros mais determinantes na sustentabilidade da propagação.

- O desempenho do modelo foi validado em queimas experimentais independentes em povoamentos de eucalipto.

Análise CART da sustentabilidade da propagação do fogo em folhagem de eucalipto

DANO NAS ÁRVORES

- É determinante que o objetivo de redução de combustível seja atingido sem dano nas árvores. Na avaliação pós-fogo mediram-se os indicadores de severidade do fogo na copa (altura de dessecação) e no tronco (profundidade de necrose do câmbio). As árvores continuaram a ser monitorizadas para avaliar uma eventual rebentação.

- O modelo preliminar desenvolvido permite prever a probabilidade da árvore não rebentar após uma intervenção com fogo controlado, em função do dap (diâmetro à altura do peito) e da profundidade de necrose no câmbio (espessura da linha castanha - LC).

